

XIVA ICHAN-QALA MUZEYI QO‘RIQXONASI FAOLIYATIDA TARIXIY MADANIY MEROS OB‘YEKTLARNI MUZEYLASHTIRISH TAJRIBASINING RIVOJLANISHI

Muxamedova Munisa Sabirovna

O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi katta ilmiy xodimi, tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502520>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xiva tarixiy muhitida 1960–1980-yillarda ko‘chmas ob‘ektlarni muzeylashtirish jarayonlari, tarixiy obidalarni saqlab qolish va ularni madaniy turizm yo‘nalishida qayta foydalanish bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar tahlil qilingan. Avaz O‘tar memorial muzeyi, Xiva shahri tarixi muzeyi, Ibn Sino nomidagi tibbiyot tarixi muzeyi kabi muhim muzeylar misolida tarixiy-madaniy merosni muzeylashtirish, ekspozitsiyalarni shakllantirish, sayyohlar oqimini jalb etishdagi muhim jarayonlar yoritilgan. Shuningdek, Xiva shahri Ichan-qala qo‘riqxonasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, restavratsiya va ekskursiyaviy faoliyatlar, tarixiy binolarni turistik maqsadlarda qayta moslashtirish, xalqaro va mahalliy turizmni rivojlantirishdagi roli ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: muzeylashtirish, Xiva, tarixiy obidalar, madaniy turizm, memorial muzey, ekspozitsiya, sovet davri, etnografik meros, Ichan-qala, muzey turizmi, ko‘chmas ob‘ektlarni muzeylashtirish

Аннотация. В данной статье проанализированы процессы музеефикации недвижимых объектов в исторической среде Хивы в 1960–1980-х годах, работы по сохранению исторических памятников и их повторному использованию в направлении культурного туризма. На примере таких значимых музеев, как Мемориальный музей Аваз Утара, Музей истории города Хивы, а также Музей истории медицины имени Ибн Сино, освещаются важные процессы музеефикации историко-культурного наследия, формирования экспозиций и привлечения потока туристов. Также рассмотрена роль научных исследований, реставрационных и экскурсионных мероприятий, проводимых в музее-заповеднике Ичан-Кала города Хивы, в адаптации исторических зданий к туристическим целям и развитию международного и внутреннего туризма.

Ключевые слова: музеефикация, Хива, исторические памятники, культурный туризм, мемориальный музей, экспозиция, советский период, этнографическое наследие, Ичан-Кала, музейный туризм, музеефикация недвижимых объектов.

Annotation. This article analyzes the processes of museification of immovable heritage objects in the historical environment of Khiva during the 1960s–1980s, as well as the efforts undertaken to preserve historical monuments and repurpose them for cultural tourism. Using key examples such as the Avaz O‘tar Memorial Museum, the Museum of the History of Khiva, and the Museum of the History of Medicine named after Ibn Sina, the article highlights the significant processes involved in the museification of historical and cultural heritage, the formation of museum exhibitions, and the attraction of tourist flows. Additionally, the role of scientific research, restoration efforts, and excursion activities carried out within the Ichan-Qala museum-reserve of Khiva is examined, particularly in the adaptation of historical buildings for tourism purposes and the development of both international and domestic tourism.

Keywords: *museification, Khiva, historical monuments, cultural tourism, memorial museum, exhibition, Soviet period, ethnographic heritage, Ichan-Qala, museum tourism, museification of immovable objects.*

O‘zbekiston respublikasi azaldan butun dunyo sayyohlari e‘tiborini tortgan, xalqaro iqtisodiy-madaniy aloqalarni yo‘lga qo‘yishda ahamiyatli bo‘lgan turizm markazlaridan biridir. Ko‘p asrlik Samarqand, Buxoro, Xiva kabi tarixiy markazlarda muzey-qo‘riqxonalar yaratish, ko‘hna obyektlarni muzeylashtirish loyihalari bu borada ahamiyatga molik bo‘ldi. Respublikada madaniy turizmni rivojlantirish masalalariga e‘tibor qaratilar ekan, tarixiy shaharlarning bosh rejaviy strukturasi qayta o‘rganilib, hududiy planirovkalar ishlab chiqildi. Yaratilgan muzey-qo‘riqxonalar, muzeylashtirilgan tarixiy markazlar mamlakatga bo‘lgan qiziqish va intilishlar oshishi hamda sayyohlar oqimi ko‘payishiga vosita bo‘lib xizmat qildi. Shuning barobarida bosib o‘tilgan davrda xorijiy sayyohlar tomonidan talabgir bo‘lgan o‘zbek xalqining an‘anaviy turmushi, hunarmandchiligi va madaniyatini to‘laqonli ifodalovchi etnografik muzeylar yaratish nihoyatda ahamiyatli ma‘lum bo‘ldi.

Bu davrda tarixiy obyektlarni muzeylashtirish takliflari va loyiha ishlanmalari Xorazm viloyati Madaniyat boshqarmasiga taqdim etilar hamda tarixiy, arxeologik, san‘at yodgorliklarini hisobga olish, muhofaza qilish masalalari ancha sust yuritilar edi. Xiva o‘lkashunoslik muzeyi ekspozitsiya yechimi ham talabga javob bermas edi. Taxminan 35 kvadrat metrlik bitta xonada, hattoki kirim qilinmagan, ilmiy pasportlari ishlab chiqilmagan muzey ekspozitsiyalari joylashtirilgan edi. Muzey maydonining 8-9 o‘ndan bir qismini asosan fotosuratlar, gazeta parchalari, jurnallar, sifatsiz portretlar egallagan edi. Muzeyda jami 4429 ta buyum mavjud bo‘lib, ulardan 1106 tasi ekspozitsiyada namoyish etilardi[3, 12-v.]. Muzey ixtiyorida Toshhovli saroyi ham kiritilgan bo‘lib, undan muzey ekspozitsiya maydoni sifatida foydalanilmas edi.

Avaz O‘tar memorial muzeyi loyihasi 1967-yilda arxitektor R.N.Faxritdinov loyihasi asosida ishlab chiqilgan edi. Ko‘hna ark yaqinidagi savdo majmualari markazida joylashgan shoirning ustaxonasi ikki katta qismdan iborat bo‘lib, birinchi qism uning ijodxonasi ikkinchisi esa turar joyidan tarkib topgan. 1940-yillargacha bu yerda sanitar stansiya, keyinchalik esa polshalik evakuatsiya qilinganlarga vaqtinchalik turar joy, 1948-yillardan esa ko‘zi ojizlar uchun yotoqxonalar tashkil etilgan. Loyiha 1967-yili yaratilishiga qaramay[2, 2-5-vv.], uning amalga oshishi 1980-yillarga to‘g‘ri keldi.

1982-yil 11-iyulda Xorazm viloyati madaniyat yodgorliklari ilmiy-ishlab chiqarish bosh boshqarmasining “Xivada Avaz O‘tar yodgorligini qurish haqida” gi 226-sonli Qarori[4, 20-v] e‘lon qilindi. Unga muvofiq muzey 1984-yilda Avaz O‘tar tavalludining 100 yilligi munosabati bilan ochildi. Muzey ekspozitsiyaning umumiy maydoni 70 kvadrat metr bo‘lib ko‘rgazma yechimida 3 mingga yaqin ekspozitsiya 4 ta xonaga joylashtirilgan edi[5,6]. Ekspozitsiya asosini shoir asarlaridan namunalar, suratlar, turli kitoblar, kiyim boshlar, uy anjomlari va musiqa asboblari tashkil etgan. Ushbu muzey 1984-89-yillar oralig‘ida turistik marshrutlarda ham keng foydalanildi.

1969-yilda Ichan-qala muzey qo‘riqxonalar tarkibida Xiva shahri tarixi muzeyi ham ochildi. Ushbu muzey davr siyosiy targ‘ibotidan birmuncha holi va mahalliy etnografik muhit ashyolari integratsiyasi asosida tashkil etilgan. Unda “Qadimgi Xiva”, “O‘rta asrlarda Xiva”, “Xiva xonligi”, “Xiva arxitekturasi”, “Hunarmandchilik”, “Eski maktab”, “Madrasada qanday o‘qishar edi?”, “Qadimiy Xiva bozori”, “Xiva Rossiya imperiyasi tarkibida” nomlanishidagi, shuningdek Xiva shoir-yozuvchilari, kalligrafistlar, musiqachilar faoliyatiga doir bo‘limlar tashkil qilindi. Muzey tematikasi doir mazkur bo‘limlar konsepsiyasi etnograf, san‘atshunos, tarixchi olimlar

hamda rassomlar bilan birgalikda ishlab chiqildi. 1970-yillarda muzey qo'riqxonaning ommaviy oqartuv va ekskursion byurosi tomonidan Pahlavon Mahmud maqbarasi, Avaz O'tar memorial muzeyi, Qutlug' Murod inoq madrasasi va uning yaqinidagi suv saqlash ombori hamda Islomxo'ja minorasi kabi tarixiy obyektlar bo'yicha ko'chma ko'rgazmalar tashkil etila boshladi.

1974-yilga kelib esa Ibn Sino nomidagi Xorazm meditsina tarixi muzeyi Ollaqulixon madrasasida tashkil etildi[1]. Xivaga tashrif buyurgan sayyohlar uchun bu turistik obyektlar eng qiziqarli bo'lgani e'tirof etiladi. 1975-yilning o'zida o'ttiz mingdan ortiq sayohatchi muzeyga tashrif buyurgani qayd etilgan. Muzey bo'limlarida Ma'mun akademiyasi va shu ilmiy markazga uyushgan olimlar to'g'risida ancha mufassal hikoya qilinadi. Nodir qo'lyozmalar, tibbiy kitoblar maketlari, Gippokrat, Galen kabi meditsina faniga asos solgan qadimgi buyuk allomalar, mashhur olimlar portretlari, ularning hayoti va ilmiy faoliyati haqida muxtasar risolalar ekspozitsiyadan o'rin olgan bo'lib, mavzular uzviyligi tadrijiy asosda kechgan. Shifobaxsh o'simliklar va dorishunoslikka oid ekspozitsiyalar, ularning xususiyatlari haqidagi sharhlar tashrifchilar e'tiborini tortgan. "Muzeyning esdaliklar daftarida sayyohlar taassurotlari ham ifoda qilingan. GDRdan kelgan turistlar, Sofiyalik professor, Moskva Davlat universiteti ilmiy xodimlari, toshkentlik va samarqandlik olimlar, qardosh respublikalardan kelgan mehmonlar meditsina tarixi muzeyiga yuksak baho berishgan hamda o'zlarining istak va takliflarini yozib qoldirishgan"[1]. Xiva shahar sanitariya maorifi uyi ham muzey qoshida joylashgan bo'lib, malakali shifokorlar mahalliy tashrifchilar bilan meditsina mavzusida leksiya va suhbatlar olib borganlar. Vrach O'ktam Otajonov, sanitariya instruktorlari Rahimjon Rahimov, Onabibi Matjonova, kinomexanik Baxtiyor Bobojonovlar muzeyda jamoatchilik asosida faoliyat olib borgan.

1976-yildan boshlab, Anushaxon hammomi – zamonaviy hammomga, Muhammad Amin Inoq madrasasi – baxt uyiga, Olloqulixon timi va karvonsaroyi – savdo markaziga, Shoh Qalandar Bobo majmuasi – turistik byuroga, Otajonbiy madrasasi – hunarmandchilik ustaxonasiga aylantirilgan. Obidalar atrofida yodgorlik arxitekturasiga to'g'ri keladigan manzara yaratish, muzeylashtirilgan binoning ichki va tashqi qismlarida uyg'unlikni saqlash turistik imkoniyatlarni kengaytirish maqsadlariga xizmat qiladi.

O'zbekistonda bosib o'tilgan davrda ichki va tashqi turizmni rivojlantirish omillari, jumladan iqlim sharoitlari, qadimiy me'moriy obidalar ko'lami, etnografik hamda tarixiy o'ziga xoslik, turli davrga oid madaniy yodgorliklar yetarli bo'lishiga qaramay, turizm industriyasi sovet davlati manfaatlariga bo'ysundirilgani oqibatida, mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmog'iga aylana olmadi. O'zbekistonda turizm rivoji uchun keng imkoniyatlar mavjud bo'lgani holda, markaz hukmronligi sharoitida ulardan o'zbek xalqi manfaatlarini yo'lida foydalanish mumkin bo'lmadi. Sayyohlik va u orqali muloqot hamma davrlarda taraqqiyotning g'ildiragi sifatida xizmat qilib kelgan, turli bilimlar, g'oyalar, tajriba, kuzatishlar va shu asnodagi taassurotlar bir mintaqadan boshqasiga, bir xalqdan ikkinchisiga o'tib, ularni boyitib kelgan bo'lsa-da, mazkur sohaga jiddiy qaralmadi. Natijada respublikada turizm rivojida intellektual va moddiy-predmet almashinuvi holatlari deyarli kuzatilmadi. O'zbekistonda so'nggi yillarda XX asr o'rtalariga bog'liq tarixiy yodgorliklar madaniy turizmning noyob obyektlari sifatida muzeylashtira boshlandi. Buning zaruriyati turli yodgorliklarni muzeylashtirish asosida me'moriy uslubga xos tarixiy voqealar, estetik tendensiyalar, jamiyat tamoyillaridagi o'zgarishlar saqlab qolinishida aks etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Содиқов Ф. Тиббий музей // Совет ўзбекистони. 1976 йил 18 февраль.

2. O‘zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi arxivi. X8810/F29. Maxsus ilmiy-loyihalash smeta byurosi. Izohli eslatma. Xiva shahridagi Avaz O‘tar memorial muzeyini qayta tiklash loyihasi. – Toshkent, 1967–2-5-varaqlar.
3. O‘zbekiston Milliy Arxivi, R – 2487 - jamg‘arma, 1 - ro‘yxat, 20 - ish, 12 - varaq.
4. O‘zbekiston Milliy Arxivi, R – 2296 - jamg‘arma, 7 - ro‘yxat, 650 - ish, 20 - varaq.
5. O‘zbekiston Milliy Arxivi, R - 2296-jamg‘arma, 7 - ro‘yxat, 651 - ish, 44 – varaq.
6. O‘zbekiston Milliy Arxivi, R – 2296 - jamg‘arma, 7 - ro‘yxat, 566 - ish, 3 - varaq.